

PULNI QANDAY QILIB SAMARALI JAMG'ARISH VA KO'PAYTIRISH**Qashqadaryo viloyati****G'uzor tumanidagi****U.Uvatov nomli 1-umumiy o'rta ta'lim
maktabining matematika fani o'qituvchisi****Movlanova Zulfiya Abduraxmanovna****Informatika va AT fani o'qituvchisi****Mavlanov Azamat Abduraxmonovich**

ANNOTATSIYA. Ushbu uslubiy qo'llanma aholining moliyaviy savodxonligini oshirish hamda pul mablag'larini samarali jamg'arish usullarini o'rgatishga qaratilgan. Qo'llanmada jamg'arma tushunchasi, uning turlari, shaxsiy byudjetni yuritish, xarajatlarni tahlil qilish va maqsadli jamg'arish strategiyalari keng yoritilgan. Bundan tashqari, real hayotiy misollar va interaktiv mashqlar yordamida o'quvchilarda moliyaviy mas'uliyatlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Qo'llanma talaba, o'qituvchi hamda keng omma vakillari uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: jamg'arma, shaxsiy byudjet, moliyaviy savodxonlik, xarajatlarni boshqarish, moliyaviy rejalashtirish, bank depozitlari, diversifikatsiya, spekulyatsiya, kriptovalyuta.

KIRISH

Moliyaviy barqarorlik va farovon hayot sari intilish har bir inson uchun muhim hisoblanadi. Pulni to'g'ri boshqarish va samarali jamg'arish – kelajakda iqtisodiy mustaqillikka erishishning asosiy yo'llaridan biridir. Afsuski, ko'pchilik insonlar daromadlarini rejalashtirish va jamg'arma qilish borasida yetarli bilimga ega emas. Natijada, keraksiz xarajatlarga berilib ketish, moliyaviy qiyinchiliklarga uchrash

yoki kutilmagan holatlarga tayyor bo'lmalik kabi muammolar yuzaga keladi. Ushbu metodik qo'llanma pulni qanday samarali jamg'arish, byudjetni rejalashtirish va jamg'arma shakllantirishning eng qulay usullari haqida tushuncha beradi. Shuningdek, omonatlar turlari, ularning foydalari va xavflari haqida ham muhim ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Metodik qo'llanma asosan o'qituvchilar, talabalarga va moliyaviy barqarorlikka erishishni istagan har bir kishiga mo'ljallangan. Unda nazariy tushunchalar bilan bir qatorda, interaktiv o'yinlar, amaliy mashg'ulotlar va real hayotga mos misollar orqali mavzu chuqurroq yoritiladi. Ushbu qo'llanmadan foydalangan holda, siz moliyaviy maqsadlaringizni aniq belgilash, pulni tejash va uni ko'paytirish bo'yicha muhim bilim va ko'nikmalarga ega bo'lasiz.

PUL MABLAG'LARINI SAQLASH

Pulni saqlash har bir insonning moliyaviy holati, maqsadlari va xavfsizlikka bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib farqlanadi.

Kimdir barcha mablag'larini bank omonatlarida saqlashni afzal ko'rsa, boshqalar naqd pul shaklida yoki xavfsiz saqlash qutilarida jamg'armalarni himoya qilishni ma'qul ko'radi. Shuningdek, pulni qayerda va qanday usulda saqlash masalasi nafaqat shaxsiy xohish, balki qonuniy va moliyaviy jihatlar bilan ham chambarchas bog'liq. Masalan, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, shaxsiy jamg'armalarni uyda yoki bank hisoblarida saqlash mumkin, lekin katta miqdordagi chet el valyutasi bilan bog'liq operatsiyalar tartibga solinadi. Shu sababli, qonuniy jihatdan muammolarga duch kelmaslik uchun odamlar odatda bank xizmatlaridan foydalanishni afzal ko'radilar.

Pulni saqlashning bir qancha usullari mavjud, bular:

Uyda saqlash – Milliy hamda chet el valyutasini (faqat jismoniy shaxslar) uyda, seyfa yoki boshqa shaxsiy xavfsiz joylarda saqlash.

Bank depozitlari (An'anaviy va Onlayn) – Pulni bank hisob raqamida yoki depozitda saqlash.

Plastik kartalarda saqlash – Pulni bank kartalarida saqlash va istalgan vaqtda foydalanish.

Elektron hamyonlarda saqlash – PayPal, Payoneer, WebMoney kabi elektron tizimlarda pulni saqlash.

Depozit qutilarida saqlash – Pul yoki qimmatbaho hujjatlarni bank depozit qutisida saqlash.

Diversifikatsiyalangan saqlash – Pulni bir nechta turli usullarda bo'lib saqlash (masalan, bank, naqd va elektron hamyon).

Shuningdek, moliyaviy barqarorlik ham pulni saqlash usullarini tanlashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, qisqa muddatli jamg'armalar uchun bank kartalari yoki elektron hamyonlar qulay bo'lishi mumkin, chunki ular tezkor foydalanish imkonini beradi. Uzoq muddatli jamg'armalar uchun esa bank omonatlari, depozit 3 sertifikatlari yoki hatto xavfsiz saqlash qutilari mos keladi, chunki bu usullar mablag'larning xavfsizligini ta'minlab, ularning yo'qolib ketish xavfini kamaytiradi. Har bir inson o'zining shaxsiy ehtiyojlari, xavfsizlikka bo'lgan talab va qonunchilik me'yorlarini inobatga olgan holda o'ziga mos keluvchi pul saqlash usulini tanlashi kerak. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xavflardan

Pul mablag'larini ko'paytirish vositalari

himoyalani uchun esa mablag'larni diversifikatsiya qilish – ya'ni turli xil usullarda saqlash eng maqbul strategiyalardan biri bo'lishi mumkin.

Pulni saqlash muhim, ammo uni shunchaki saqlab qo'yish yetarli emas. Mablag'lar o'z qiymatini yo'qotmasligi, aksincha, foyda keltirishi uchun ularni to'g'ri yo'naltirish va oqilona boshqarish kerak. Bugungi kunda nafaqat inflyatsiya, balki valyuta kursining o'zgarishi, bozordagi beqarorlik va boshqa moliyaviy xavflar odamlarni o'z jamg'armalarini ko'paytirish yo'llarini izlashga undaydi. Masalan, oddiy jamg'arma hisob raqamida saqlanayotgan pullar vaqt o'tishi bilan qadrsizlanishi mumkin. Shuning uchun mablag'larni samarali ishlatish uchun investitsiya qilish, biznesga yo'naltirish yoki boshqa daromadli aktivlarga joylashtirish muhim ahamiyatga ega. Eng muhimi – risklarni tushunish va ularni kamaytirish yo'llarini topishdir.

Pulni ko'paytirishning bir nechta asosiy vositalari mavjud:

1. Bank depozitlari – Mablag'larni foiz evaziga saqlash imkonini beradi. Kam xavfli variant bo'lsa-da, inflyatsiyani to'liq qoplash qiyin bo'lishi mumkin.

2. Investitsiyalar (uzoq muddatli) – Aksiyalar, obligatsiyalar va investitsiya jamg'armalariga mablag' yo'naltirish orqali pulni ko'paytirish mumkin. Ushbu usul yuqori daromad keltirishi mumkin, ammo risk darajasi ham shunga yarasha yuqori bo'ladi.

3. Savdo va spekulyatsiya – Valyuta bozorlari (forex), fond bozorlarida qisqa muddatli savdolar orqali foyda olish mumkin, lekin bu yuqori malaka va tajriba talab qiladi.

4

4. Ko'chmas mulk sarmoyalari – Uy-joy yoki tijorat binolariga sarmoya kiritish orqali uzoq muddatli daromad olish mumkin. Biroq bu katta boshlang'ich mablag' talab qiladi.

5. Biznes ochish yoki uni rivojlantirish – O'z tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki mavjud biznesni kengaytirish mablag'larni ko'paytirishning samarali yo'llaridan biri bo'lishi mumkin.

6. Oltin va qimmatbaho metallar – Uzoq muddatli saqlash va inflyatsiyaga qarshi himoya vositasi sifatida oltin va qimmatbaho metallar sotib olish ko‘pchilik tomonidan ishlatiladigan usullardan biridir.

7. Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar – Zamonaviy investitsiya yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, yuqori daromad keltirishi mumkin, lekin juda yuqori riskga ega.

8. Sug‘urta va pensiya jamg‘armalari – Uzluksiz daromad manbai yaratish va keksalik uchun moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlashga yordam beradi.

Yuqorida aytilganidek, pul mablag‘larini to‘g‘ri boshqarish uchun diversifikatsiya qilish – ya‘ni turli aktivlarga investitsiya qilish eng to‘g‘ri yo‘ldir. Shu bilan birga, har bir kishi o‘zining moliyaviy maqsadlari, riskka bo‘lgan munosabati va mavjud mablag‘laridan kelib chiqib, o‘ziga mos variantni tanlashi kerak. Eng muhimi har qanday moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin uni chuqur o‘rganish, mumkin bo‘lgan foyda va xavflarni tahlil qilishdir. Mablag‘ni ko‘paytirish shunchaki tez daromad olish emas, balki uzoq muddatli barqarorlikka erishish jarayonidir.

Mavzuning dastlabki qismi o‘quvchilarga tushuntirib berilgandan so‘ng, dars uchun maxsus tayyorlangan ko‘zgzamalar orqali “Qo‘shningni top” o‘yini tashkil etiladi.

“Qo‘shningni top” o‘yini

5

Maqsad: O‘quvchilar pulni saqlash va ko‘paytirish usullari bo‘yicha olgan bilimlarini mustahkamlash va ularni faol ishtirok etishga undash.

Kerakli materiallar:

- Atamalarning nomlari yozilgan qog'oz kartochkalar
- Har bir atamaning ta'rifi yozilgan boshqa kartochkalar
- Tayyorlangan maxsus doska yoki stol

O'yin tartibi:

1. O'quvchilarga pulni saqlash va ko'paytirish usullari bo'yicha asosiy tushunchalar beriladi.
2. Har bir o'quvchi yoki guruhga ikkita turdagi kartochkalardan birini tanlash imkoniyati beriladi: biri atamalar nomi, ikkinchisi ularning ta'rifi.
3. O'quvchilar kartochkalar yordamida o'zlariga mos "qo'shnilarini" topishlari va atama bilan ta'rifni to'g'ri bog'lashlari kerak.
4. To'g'ri javob bergan o'quvchilarga ball beriladi yoki rag'batlantiruvchi yulduzchalar taqdim etiladi.
5. O'yin yakunida umumiy natijalar ko'rib chiqilib, eng ko'p to'g'ri bog'lanish yasagan ishtirokchilar taqdirlanadi.

Kutilayotgan natijalar:

- O'quvchilar pulni saqlash va ko'paytirish vositalari haqida aniq tushunchaga ega bo'ladilar.
- O'yin jarayoni mavzuni o'zlashtirishni qiziqarli va interaktiv shaklga aylantiradi.
- Jamoaviy ish ko'nikmalari rivojlanadi.

Bu metodik qo'llanmaning bir qismi sifatida interaktiv va amaliy mashg'ulot sifatida xizmat qiladi. O'quvchilar bilimlarni mustahkamlash bilan birga, mantiqiy fikrlash va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Tashkil etilgan o'yindan fotolavhalar:

Bank depozitlari

Mablag'larni foiz evaziga saqlash imkonini beradi. Kam riskga ega variant ammo inflyatsiyani to'liq qoplash qiyin bo'lishi mumkin

Yuqoridagidek sariq (atama) va ko'k (ta'rif) kartochkalar tayyorlanadi va ularni dars jayaonida foydalaniladi.

FOIZLARNI HISOBLASH

Quyida oddiy va murakkab foiz bo'yicha tushuncha va misollar keltirilgan:

Pul mablag'larini jamg'arish yoki investitsiya qilishda foiz tushunchasi muhim ahamiyat kasb etadi. Foiz – bu vaqt o'tishi bilan kapitalning o'sishini ifodalovchi moliyaviy ko'rsatkich. Foiz hisoblashning ikki asosiy turi mavjud:

Oddiy foiz tushunchasi

Oddiy foiz – bunda faqat asosiy kapital (boshlang'ich summa) ustiga foiz hisoblanadi.

Formula:

$$F = \frac{\text{omonat summasi}}{100\%} \times \text{foiz stavkasi} : 365 \times \text{omonat muddati (kunlar soni)}$$

Misol:

Dilfuza bankka 1 000 000 so'm miqdorida omonat qo'ydi. Bank unga yillik 20% stavka bo'yicha oddiy foiz hisoblaydi. Omonat muddati 3 yil (1095 kun). Belgilangan muddat oxirida Dilfuzaning mablag'lari qancha pul bo'ladi?

Yechim:

$$F = \frac{1000000 \text{ so'm}}{100\%} \times 20\% : 365 \times 1095$$

$$F = 600000 \text{ so'm}$$

Jami summa:

$$1\ 000\ 000 + 600\ 000 = 1\ 600\ 000 \text{ so'm}$$

Javob: Dilfuza 3 yil oxirida 1 600 000 so'm oladi, bu 600 000 so'm foyda degani.

2. Murakkab foiz tushunchasi

Murakkab foiz – bunda nafaqat boshlang'ich kapital, balki oldingi davrda hisoblangan foiz summasini ham yangi asos sifatida (ya'ni boshlang'ich kapitalga qo'shiladi) olinadi va foiz hisoblanadi.

Formula:

$$A = \text{omonat summasi} \times \left(1 + \frac{\text{foiz stavkasi}}{100}\right)^{\frac{\text{kunlar soni}}{365}}$$

Yuqoridagi masala shartlari asosida murakkab foiz orqali hisoblaymiz:

$$A = 1000000 \times \left(1 + \frac{20\%}{100}\right)^{\frac{1095}{365}}$$

Natija: Dilfuza 3 yil oxirida 1 728 000 so‘m ega bo‘ladi, bu 728 000 so‘m foyda degani.

Xulosa

- Oddiy foiz faqat boshlang‘ich kapitalga hisoblanadi, shuning uchun daromad barqaror bo‘ladi.
- Murakkab foiz esa har bir davr oxirida kapitalga qo‘shilib boradi, bu uzoq muddatda katta foyda keltiradi. Agar pul uzoq muddatga jamg‘arilsa, murakkab foiz ancha foydali bo‘ladi.

Mavzuning tushuntirilishi va unga oid masalalar bajarilishi:

“Jamg‘arma strategiyasi”

Yuqorida o‘rganilgan pul saqlash va ko‘paytirish vositalari hamda foizlarni hisoblashga doir misollar bo‘yicha o‘quvchilar bilimini yanada mustahkamlash uchun “Jamg‘arma strategiyasi” o‘yinidan foydalanamiz.

“Jamg‘arma strategiyasi” nomli o‘yinimizni o‘quvchilarni 2ta jamoaga bo‘lingan holda amalga oshiramiz. Bunda 2ta jamoaga turli xil ssenariylar asosida muammolar beriladi va ular o‘ziga mos keluvchi holatlarni tanlab ehtiyojiga mos keluvchi mablag‘ni jamg‘arishlari kerak bo‘ladi.

Tavsif:

Bu o'yin o'quvchilarga shaxsiy moliyaviy rejalashtirish, pulni to'g'ri taqsimlash va uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun samarali jamg'arish strategiyalarini o'rgatadi. O'yin davomida ishtirokchilar har oy daromad oladi, turli xarajatlarga duch keladi va o'z moliyaviy maqsadlariga yetish uchun to'g'ri qarorlar qabul qilishlari kerak bo'ladi.

Maqsadi:

- Jamg'arma va pulni rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish.
- Moliyaviy intizom va uzoq muddatli rejalashtirishning ahamiyatini tushuntirish.
- Kutilmagan xarajatlarga tayyor bo'lish va ularni boshqarishni o'rgatish.
- Turli investitsiya va jamg'arish usullarini tushuntirish.
- Xarajatlarni tahlil qilish va majburiy va ixtiyoriy xarajatlarni farqlashni o'rgatish.

O'yin jarayoni:**1-bosqich: Maqsadni aniqlash.**

Ishtirokchilar o'z moliyaviy maqsadini aniqlaydilar (masalan, yangi telefon, avtomobil, sayohat yoki uy sotib olish). Har bir maqsadning narxi aniq belgilanadi va uni yig'ish uchun 6-12 oylik muddat beriladi.

2-bosqich: Daromad va xarajatlarni hisoblash**Har bir ishtirokchiga turli daromad manbalari va xarajatlar beriladi.**

- **Daromad:** Oylik maosh, stipendiya, biznes daromadi, investitsiya daromadi, bonuslar va boshqalar.
- **Xarajatlar:** Uy ijarasi, oziq-ovqat, transport, kommunal to'lovlar, sog'liq bilan bog'liq xarajatlar va kutilmagan xarajatlar.

3-bosqich: Pulni taqsimlash va jamg'arma strategiyasi

Har oy ishtirokchilar quyidagi variantlardan foydalanib mablag'larini boshqaradilar:

1. Oddiy jamg'arma: Har oy ma'lum summani saqlash.
2. Depozit: Bank depozitiga qo'yib foiz olish.
3. Investitsiya: Aksiyalarga yoki qimmatbaho metallar sotib olish (foyda yoki zarar ehtimoli bor). 10
4. Qo'shimcha daromad manbai: Qo'shimcha ish yoki kichik biznes orqali daromadni oshirish.

4-bosqich: Kutilmagan voqealar

O'yin davomida ishtirokchilarga kutilmagan holatlar (kredit takliflari, bonuslar, sog'liq bilan bog'liq xarajatlar, iqtisodiy inqirozlar) beriladi. Ular ushbu vaziyatlarga mos ravishda qaror qabul qilishlari kerak bo'ladi.

5-bosqich: Natijalarni baholash

O'yin oxirida har bir ishtirokchi yoki jamoa o'z jamg'arma strategiyasi natijasini ko'radi:

- Kim o'z maqsadiga yetdi?
- Kim qaysi strategiyani ishlatdi?
- Qanday xatolar qilindi va nimalarni yaxshilash mumkin?

O'yin qoidalari:

- Har oy ishtirokchilar o'z daromadini sarflash yoki jamg'arish bo'yicha qaror qabul qiladi.
- Har oy yangi sharoitlar (foiz o'zgarishi, iqtisodiy inqiroz, bonuslar) kiritiladi.

- Pul noto'g'ri sarflansa, vaqt tugaganida maqsadga erishish qiyin bo'ladi.
- Eng yaxshi strategiyani tanlagan va eng samarali jamg'argan o'quvchi yoki jamoaga olib bo'ladi.

O'yinning innovatsion jihatlari:

- ✓ **Real hayotga yaqin sharoitlar:** Talabalar, yosh ishchilar va oilaviy shaxslar uchun mos keluvchi moliyaviy ssenariylar.
- ✓ **Turli strategiyalarni taqqoslash:** Oddiy jamg'arma, depozit, investitsiya yoki qo'shimcha daromad olish usullari.
- ✓ **Kutilmagan vaziyatlar:** Ishtirokchilar real hayotda uchrashi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolar bilan tanishishadi.
- ✓ **Interaktiv va qiziqarli:** Jamoaviy muhokama va tahlillar orqali moliyaviy savodxonlikni oshirish.

1-holat. Talaba va iPhone 16 Pro Max

Maqsad: 6 oy ichida so'nggi model iPhone (narxi: 15 million so'm) sotib olish. **Talabaning daromad manbalari:**

- **Stipendiya:** 1,2 mln so'm / oy
- **Ota-onadan yordam:** 1,5 mln so'm / oy
- **To'liq bo'lmagan stavkada ishlash:** 2,5 mln so'm / oy
- **Bobo-buvisidan bonus (faqat 2-oyda):** 3 mln so'm
- **Tug'ilgan kun (faqat 4-oyda):** 2 mln so'm

Oyma-oy majburiy va ixtiyoriy xarajatlar:

Xarajatlar	Majburiy	Ixtiyoriy
Yotoqxona ijara	800 ming so'm	—
Oziq-ovqat	1 mln so'm	—

Transport	500 ming so‘m	—
Internet va telefon	250 ming so‘m	—
Kiyim-kechak	—	1 mln so‘m
Kino va ko‘ngilochar joylar	—	600 ming so‘m
Kafelar va restoranlar	—	800 ming so‘m
Kutilmagan xarajat (3-oy, tish davolash)	2 mln so‘m	—
Kutilmagan xarajat (5-oy, noutbuk ta‘miri)	1,5 mln so‘m	—

O‘quvchilar talabaga mablag‘larini saqlash va ko‘paytirishga aloqador turli xil moliyaviy strategiyalarni tavsiya qiladi, masalan quyidagidek:

1. **Ko‘ngilochar xarajatlarni kamaytirish** – kinoga kamroq borish, restoranga kam chiqish.
2. **Jamg‘armani depozitga qo‘yish:**
 - **3 oylik depozit (10%)**
 - **6 oylik depozit (12%)**
3. **Qo‘shimcha daromad topish yoki freelancing qilish.**
4. **Kutilmagan xarajatlarga oldindan zaxira qilish.**

Natija: Agar talaba har oy kamida **2,5-3 mln so‘m jamg‘arsa** va depozitdan ham ozgina foyda olsa, **6 oy ichida iPhone olish imkoniga ega bo‘ladi.** Agar tartibsiz xarajat qilsa yoki kutilmagan xarajatlarni to‘g‘ri boshqarmasa, **maqsadga yetisha olmaydi.**

2-holat. Ota va avtomobil

Maqsad: 6 oy ichida Tesla Model 3 emas, balki 200 mln so‘m qiymatdagi boshqa avtomobil sotib olish.

Otaning daromad manbalari:

- **Oylik maosh:** 15 mln so‘m / oy
- **Bank depoziti foizi:** 3 mln so‘m / oy (30 mln so‘m omonatda, 12% yillik)
- **Ko‘chmas mulkdan ijara daromadi:** 10 mln so‘m / oy
- **Qimmatbaho metall:** Sotib olish narxi – 80 mln so‘m (1-oyda), narx o‘zgarishi quyidagicha:
 - 2-oy: 75 mln so‘m
 - 4-oy: 90 mln so‘m
 - 6-oy: 110 mln so‘m

Oyma-oy majburiy va ixtiyoriy xarajatlar:

Xarajatlar	Majburiy	Ixtiyoriy
Uy kommunal to‘lovlari	2 mln so‘m	—
Oziq-ovqat va oila xarajatlari	6 mln so‘m	—
Bolalar ta’limi va kurslari	3 mln so‘m	—
Transport (benzin, ta’mir)	2 mln so‘m	—
Dam olish va sayohat	—	5 mln so‘m

Kiyim-kechak va qimmatbaho buyumlar	—	3 mln so‘m
Kutilmagan xarajat (2-oy, avtomobil ta'miri)	10 mln so‘m	—
Kutilmagan xarajat (4-oy, tibbiy yordam)	5 mln so‘m	—

Qo‘shimcha bank depozit varianti: Ota jamg‘armasini milliy valyutada yoki chet el valyutasida depozitga qo‘yishi mumkin:

1. Milliy valyutada (so‘m):

- 3 oylik depozit: 14% yillik foiz
- 6 oylik depozit: 16% yillik foiz

2. Chet el valyutasida (\$):

- 3 oylik depozit: 5% yillik foiz
- 6 oylik depozit: 7% yillik foiz

Qaysi variant foydaliroq ekanini u hisoblab, tanlashi kerak.

O‘quvchilar tomonidan otaning jamg‘armasi uchun quyidagi kabi moliyaviy strategiyalarga taklif berilishi mumkin:

- 1. Qimmatbaho metallni eng optimal vaqtda sotish.**
- 2. Omonat miqdorini oshirish va depozit foizidan foydalanish.**
- 3. Ixtiyoriy xarajatlarni kamaytirish.**
- 4. Ijara daromadini ko‘paytirish yoki qo‘shimcha aktivlar sotib olish.**

6. Pulni qanday qilib to'g'ri jamg'arish mumkin? — Depozit.uz maqolasi, 2022.

7. Jamg'arish texnikalari. — Finlit.uz maqolasi, 2022